

Projetos de iniciação científica em artes visuais orientados entre 2015 a 2020 – uma reflexão

*Scientific initiation projects in visual arts oriented
between 2015 to 2020 - a reflection*

Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da Costa¹

Resumo

A iniciação científica é uma práxis na Universidade pública de grande relevância na integração entre ensino de graduação e a pesquisa da pós graduação. Ao longo da minha graduação na Universidade de Brasília tive a oportunidade de participar de projetos de pesquisa e extensão, não como bolsista de Iniciação Científica, pois naquela época não era realidade para as áreas de artes. Porém logo ao ingressar como docente na UnB, no início da década de 1990, tive a oportunidade de propor e ter projetos de Iniciação Científica aprovados. Desde 1992 até 2020 orientei 61 alunos nos mais diversos projetos dentro da linha de pesquisa: “Materiais em Artes: Pesquisa de Materiais Alternativos para o Ensino das Artes”. Neste artigo, selecionamos os trabalhos de iniciação científica desenvolvidos entre os anos de 2015 a 2020, para mostrar a diversidade das pesquisas desenvolvidas, os resultados obtidos e os desdobramentos profissionais e de estudos na pós graduação dos alunos envolvidos.

Palavras-chave: Iniciação científica, artes visuais, educação em artes visuais, materiais em arte

Abstract

Scientific initiation is a praxis at the public University of great relevance in the integration between undergraduate teaching and postgraduate research. During my graduation at the University of Brasília I had the opportunity to participate in research and extension projects, not as a Scientific Initiation scholarship holder, because at that time it was not a reality for the arts areas. However, as soon as I started teaching at UnB, in the early 1990s, I had the opportunity to propose and have Scientific Initiation projects approved. From 1992 to 2020 I guided 61 students in the most diverse projects within the line of research: “Materials in Arts: Research of Alternative Materials for Teaching Arts”. In this article, we selected the scientific initiation works developed between the years 2015 to 2020, to show the diversity of the researches developed, the results obtained and the professional and study developments in the postgraduate programs of the students involved.

Keywords: Scientific initiation, visual arts, visual arts education, art materials

Preâmbulos

Neste momento em que uma pandemia ainda assola o mundo inteiro desde o início de 2020 nunca se falou tanto em ciência, na importância da ciência, na necessidade vital da ciência e nos seus incríveis avanços. Com um mundo cada vez mais interconectado muita gente debate

¹Doutora em Desenvolvimento Sustentável (2008) pelo CDS/UnB. Profa. do Departamento de Artes Visuais da UnB. Membro CONAES/MEC. Líder do grupo Metodologias, Educação e Materiais em Artes Visuais, certificado pelo CNPq desde 2018.

os temas da ciência, e neste caso em específico os temas da ciência relacionada à área da saúde, com grande eloquência defendendo suas ideias, e se posicionando contra ou a favor deste ou daquele tratamento com veemente paixão e donos de uma verdade imutável. Todos viraram especialistas no tema COVID 19, e cada um com mais razão do que seu interlocutor. Bem, parafraseando o filósofo, "só sei que nada sei"² e é este pensamento que acredito impulsionar a pesquisa nas diversas áreas de conhecimento. Na história da caminhada e do desenvolvimento humano sobre a terra (e para além dela) muitas vezes já vimos teorias consolidadas e acatadas por muitos virem à baixo por meio de descobertas revolucionárias de pesquisadores que apresentaram uma nova realidade derrubando todo o contexto anterior. Como nos mostra Bronowski (1983, p.42) no clássico "A escalada do homem": "qualquer animal deixa sinais do que foi; mas só o homem deixa as marcas de sua inventividade". E é graças a essa vontade de se superar, de não se contentar com o que está estabelecido é que chegamos ao século XXI com uma série de evoluções e inovações em um ritmo frenético nunca visto antes. E apesar de não ter tido longo histórico de financiamento público em suas pesquisas no Brasil a área de artes se equipara às demais áreas de conhecimento em inovação, criatividade e relevância social.

Iniciação Científica na UnB - PIBIC em Materiais em Arte

A Iniciação científica na Universidade de Brasília - UnB, tem como marco oficial o ano de 1991 com a realização do Primeiro Seminário de Pesquisa com o provocador título: "Você pesquisa? então... mostre!". Com o calendário em descompasso por conta de greve dos servidores, este evento que compreendia o segundo semestre de 1990, foi realizado entre 30 de janeiro e 1 de fevereiro de 1991. Como registrado no sítio do Decanato de Pós-Graduação da UnB, "a iniciação científica como ação de professores e grupos de pesquisa da universidade já ocorria há muito tempo dentro da instituição, mas é a partir deste seminário que se institucionaliza a política da iniciação científica na UnB". (UnB, 2021).

Como representante do Instituto de Artes na sessão: "A prática da pesquisa na graduação: experiências comparadas", a professora Suzete Venturelli (1991) ressaltou à época:

² Frase atribuída ao filósofo Sócrates (470 – 399a.C)

O estímulo à pesquisa na graduação vem de instituições como o CNPq, que concede bolsas de iniciação científica e aperfeiçoamento. Infelizmente, pelo próprio desenvolvimento recente de pós-graduação em Artes, não temos muitos doutores ou mestres, dificultando, então a concessão destas cotas. (p.59)

A área de artes dentro do CNPq começara a ser institucionalizada poucos anos antes. Como vemos em Zamboni (1998, p.1) “naquela época [1984], essa área ainda não era oficializada na instituição [CNPq]. Já havia o processo tramitando, é verdade, mas não existia o reconhecimento oficial da área.” Tanto Zamboni (1998) quanto Venturelli (1991) concordavam que havia muitas dúvidas quanto as especificidades da pesquisa em artes em comparação com as outras áreas do conhecimento já consolidadas dentro do CNPq à época. (1998, p.3 & 1991, p. 59). Zamboni (1998) também lembra que na “primeira reunião visando a fundação da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas - ANPAP, em dezembro de 1986, ocorreram-nos também muitas dúvidas sobre como definir e conceituar a pesquisa em criação artística.” (p.3)

Vale registrar também que em 1991, de 22 a 25 de abril, ocorreu simultaneamente na Universidade de Brasília e em São Paulo o II Congresso Nacional da Associação Brasileira de Pesquisadores em Artes - ABPA, com o tema central “Arte e Tecnologia” e o “III Encontro Nacional das Artes”. Sob a presidência da professora Elza Maria Ajzenberg (ECA-USP) a ABPA trouxe para a conferência Magna no auditório Il Candangos, o professor José Goldemberg, então Secretário de Ciência e Tecnologia. O evento ocorreu simultaneamente com atividades na Universidade de Brasília e em São Paulo na Escola de Comunicações e Artes da USP e no Museu de Arte Contemporânea - MAC/USP à época sob a Direção da Professora Ana Mae Barbosa. Estes dois eventos impulsionaram as pesquisas no recém criado³ Instituto de Artes da Universidade de Brasília.

³ Apesar do Instituto Central de Artes estar presente na criação da UnB em 1962 com a ditadura ele foi descontinuado e em 1990 foi criado o Instituto de Artes com a união dos Departamentos de Desenho que era ligado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e o Departamento de Música que era ligado à Faculdade de Comunicação.

Como aluna de graduação recém formada⁴ em licenciatura em educação artística habilitação em artes plásticas na UnB, participei deste primeiro Seminário de Pesquisa na Graduação no segundo semestre de 1990 (ocorrido entre 30/01 e 01/02/1991). Como registram as páginas 108 e 109 dos Anais (1991), a quinta sessão do seminário contou com o evento 62 - Exposição do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes onde eu e minha colega Regina Mayumi Kawahara, apresentamos a "Pesquisa em produção de materiais artísticos para arte-educação" desenvolvida sob a coordenação da professora Zuleica Medeiros (p.109).

Ao iniciar a docência no Departamento de Artes Visuais, no mesmo ano de 1991, dei continuidade às pesquisas iniciadas na graduação na linha de Materiais em Arte e Papel Artesanal.

Em 1992 a Universidade de Brasília formalizou sua parceria com o CNPq e temos o início do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC, recebendo naquele momento o fomento de cem bolsas de IC. (UnB, 2021)

Mesmo com contrato temporário de três anos como professora substituta⁵, submeti como orientadora o projeto de pesquisa da aluna de licenciatura Maria Brígida de Miranda com o título 'Reciclagem de fibras alternativas para a produção e restauração de papel'. Com o projeto aprovado naquele primeiro edital de 1992, iniciei uma carreira de orientações de projetos de pesquisa que somam, com o edital de 2020, que se encerra agora em agosto de 2021, vinte e oito anos tendo 61 trabalhos orientados. Ao longo destes anos, e dentro da organização curricular da UnB que permite a mobilidade de alunos entre os cursos, possibilitando cursarem disciplinas de diferentes áreas, como optativas ou módulo livre, tive a oportunidade de orientar trabalhos de alunos não só da licenciatura e bacharelado em artes visuais, como da engenharia florestal, desenho industrial, biologia, química, gestão de políticas públicas e museologia. Estes trabalhos foram propostos por alunos que cursaram a minha disciplina Materiais em Arte na qual incentivo o início à pesquisa a partir da proposta de estudo dos materiais tradicionais usados para desenho e pintura, além da temática de aproveitamento de resíduos agrícolas para a produção de celulose e papel.

⁴ Como destacado antes este primeiro seminário de pesquisa na graduação ocorreu em janeiro de 1991, mas estávamos no 2o semestre de 1990. Eu havia colado grau em outubro de 1990, no primeiro semestre de 1990. E a participação neste seminário contou com as pesquisas de alunos recém formados e formandos.

⁵ Em 1993 prestei concurso público para o Departamento de Arte Visuais sendo aprovada no mesmo. Então ao término do meu contrato de substituta já iniciei a carreira de docente efetiva, dedicação exclusiva da UnB.

Neste artigo trago o recorte temporal dos projetos desenvolvidos entre 2015 e 2020. Nestes cinco anos foram vinte projetos orientados.

Em 2015 - 2016 orientamos sete alunos em projetos de Iniciação Científica - PIBIC e Iniciação Tecnológica - PIBIT:

- 1) Bianca de Brito Alvarez. “O processo de produção de materiais artísticos e a formação de estudantes de artes plásticas da UnB”. (Graduanda em Artes Visuais - Voluntária)
- 2) Daiana Camila da Silva. “O uso da tinta toner na manufatura de giz de cera.” (Graduanda em Artes Visuais - remunerada)
- 3) Jeffesson Silva Santos. “Desenvolvimento artesanal de tinta para aproveitamento do Jambolão (*Syzygium jambolanum*)”. (Graduando em Artes Visuais - Voluntário)
- 4) Jessyca Rodrigues de Oliveira. “Materiais em Arte: Materiais e Técnicas Pictóricas - A utilização do óleo da Amêndoa do pequi (*Caryocar brasiliense*) como um aglutinante Alternativo”. (Graduanda em Artes Visuais - Voluntária)
- 5) Lidiane de Fátima Almeida dos Santos. “Obtenção de pigmentos carotenoides de resíduos do camarão - Astaxantina”. (Graduanda em Artes Visuais - Remunerada)
- 6) Leonardo Freitas Ferreira. “Xilogravura a partir de suprimentos do bioma cerrado”. (Graduando em Artes Visuais)
- 7) Marcela Eduarda Simoni. “Manufatura de carvão - uso de resíduos florestais”. (Graduanda em Artes Visuais)

No 22º Congresso de Iniciação Científica da UnB e 13º do Distrito Federal os alunos Leonardo Freitas Ferreira, Lidiane de Fátima Almeida dos Santos e Daiana Camila da Silva receberam a indicação de Menção Honrosa – da área de HUMANAS.

Em 2016 – 2017 orientamos três alunas de Iniciação Científica - PIBIC:

1) Taiza Naves Barros. “Materiais em Arte e Papel Artesanal - Análise Estrutural do Papel de Bituca de Cigarro para fins de Produção de Material de Acondicionamento em Reservas Técnicas”. (Graduanda em Museologia - remunerada)

2) Karina Rosa Santiago. “Materiais em Arte e Papel Artesanal - Produção de Placa para Scratchboard”. (Graduanda em Artes Plásticas - remunerada)

3) Tainá Porto Cotrim. “Materiais em Arte, Papel Artesanal e Gestão Cultural – Baseline Cultura na cidade de Brasília-DF e sua relação com o ensino da Arte”. (graduanda em gestão de políticas públicas - voluntária)

No 23º Congresso de Iniciação Científica da UnB e 14º do Distrito Federal a pesquisa da aluna Taiza Naves Barros recebeu indicação de Menção Honrosa.

Em 2017 – 2018 - orientamos seis alunos de artes visuais em projetos de Iniciação Científica - PIBIC e Iniciação Tecnológica - PIBIT:

1) Giovanna Capra Brandão Maia. “Materiais em arte - Cabelo como matéria- prima para feltro”. (graduanda em artes visuais - remunerada)

2) Natalia Gonçalves dos Santos. “Materiais em arte - Feltro a partir de tecidos reciclados”. (graduanda em artes visuais - voluntária)

3) Lidiane de Fatima Almeida dos Santos. “Astaxantina - O uso do pigmento natural para produção de tinta artesanal”. (graduanda em artes visuais - voluntária)

4) Ludmila Lima de Moraes. “Da Violência para a Arte: oficinas de desenvolvimento da criatividade artística para jovens infratores em situação de internação provisória”. (Graduanda em Artes Visuais - remunerada)

5) Karoline de Araújo Carvalho. “Produção de tinta aquarela a partir do extrato vegetal de Pau Brasil”. (Graduanda em Artes Visuais - voluntária)

6) Marcela Eduarda Simoni. “Materiais em arte – Carvão artesanal - Possibilidades educativas da produção artesanal de carvão para desenho”. (graduanda em artes visuais - voluntária)

No 24º Congresso de Iniciação Científica da UnB e 15º do Distrito Federal as alunas Natalia Gonçalves Dos Santos e Marcela Eduarda Simoni receberam a indicação de Menção Honrosa – da área de HUMANAS e a aluna Karoline Carvalho recebeu a indicação ao Prêmio Destaque – da área de HUMANAS.

Em 2018 –2019 orientamos o segundo projeto da aluna:

1) Ludmila Lima de Moraes. “Arte Sustentável: O processo de reciclagem de tinta”. (Graduanda em Licenciatura em Artes Visuais)

Em 2019 - 2020 orientamos dois alunos:

1) Frederico Duarte Calmon Carvalho. “Materiais em Arte: Tinta à base de álcool e marcadores reciclados”. (Graduando em Licenciatura em Artes Visuais - remunerado)

2) Matheus Silva Mota. “O Experimento como ferramenta de conservação e extrativismo sustentável: o uso do *Cyrtopodium* SPP. R. BR. para a produção artesanal de papel e pigmento”. (Graduando em Licenciatura em Artes Visuais - remunerado)

Em 2020 - 2021 estamos finalizando a orientação do segundo projeto do aluno:

1) Frederico Duarte Calmon Carvalho. “Materiais em Arte: Tinta à base de solvente ecológico e marcadores reciclados – Parte II Desdobramentos dentro da Economia Criativa”. (Graduando em Bacharelado em Artes Visuais - remunerado)

Vemos neste pequeno recorte de cinco anos a diversidade de temas propostos a partir da aderência com meus projetos principais que tratam sobre Materiais em Arte e Papel Artesanal. Cada projeto orientado partiu do interesse individual do aluno no tema a ser estudado. Na

maioria das vezes o estímulo da pesquisa se deu pelas atividades desenvolvidas na disciplina Materiais em Arte⁶ a partir da qual os alunos de primeiro semestre do curso de licenciatura em artes visuais já são estimulados a investigar e pesquisar tanto a história dos materiais tradicionais usados para desenho e pintura quanto sobre a história e produção de celulose e papel. Também desde 2018 coordeno o grupo de pesquisa "Metodologias, Educação e Materiais em Artes Visuais" certificado pelo CNPq e que também tem norteado as pesquisas e a integração dos alunos da pós graduação com a graduação e a iniciação científica.

Vejo que o interesse no tema da pesquisa segue o percurso de alguns alunos até a diplomação. Muito alunos fizeram dupla habilitação em licenciatura e bacharelado e quatro destes alunos fizeram comigo dois projetos de PIBIC e/ou PIBIT nestes últimos cinco anos. Destes 16 alunos que passaram por estes 20 projetos nestes 5 últimos anos temos dois alunos que ainda não concluíram o curso. Os demais se formaram e já atuam na sua área de formação. Temos dois alunos na segunda graduação, três cursando a pós-graduação e uma já mestre. Alguns projetos são derivações de outras pesquisas realizadas anteriormente que tiveram sua sequência nestes últimos cinco anos. Vale ressaltar que da mesma forma que a estrutura organizacional da UnB possibilita a mobilidade dos alunos entre os cursos, essa mesma estrutura possibilita o intercâmbio entre os laboratórios. Todos os projetos que não dispomos de equipamentos ou materiais adequados nos laboratórios que coordeno: Laboratório de Papel Artesanal (LAPA) e Laboratório de Materiais Expressivos (LEME), foram desenvolvidos com o auxílio de professores de outras unidades acadêmicas que reconhecem a seriedade do nosso trabalho e sempre abrem as portas para colaborar com nossos projetos. Cito aqui, entre outros, o professor Paulo Suarez do Laboratório de Materiais Combustíveis do Instituto de Química, a professora Eloisa Dutra Caldas do Laboratório de Toxicologia do Departamento de Farmácia, os professores Augusto César Franco e Cristiane Ferreira do Laboratório de Fisiologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas e o professor Joaquim Carlos Gonzalez do Departamento de Engenharia Florestal.

⁶ Com a reforma do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais a disciplina que leciono atualmente é Práticas de Ensino Materiais em Arte, disciplina de primeiro semestre, onde além de continuar abordando a história da manufatura dos materiais tradicionais de pintura e desenho e papel artesanal, já faço a introdução sobre a Base Nacional Comum Curricular e o Programa Nacional do Livro e do Material Didático.

Considerações Finais

O retorno que temos dos alunos que passam por projetos de iniciação científica e/ou de iniciação tecnológica é sempre muito positivo. Eles aprendem a valorizar os processos e a lidar com o inusitado quando a premissa inicial não se cumpre no resultado final. Sempre coloco para eles que se já soubéssemos o resultado final do projeto não seria necessário pesquisar. E que os resultados que não atendem a premissa inicial não são necessariamente negativos ou fracassos, mas simplesmente mostram que aquela premissa específica não era correta. O importante é que aprendam os procedimentos de pesquisa, como localizar fontes de informação confiáveis, as especificidades da pesquisa em arte e a intercambialidade do conhecimento. Os prêmios e menções honrosas recebidos por alguns alunos também estimulam outros colegas a enveredar pelo campo da iniciação científica. Cada vez mais nossos alunos estão se conscientizando da importância destas atividades de pesquisa e extensão no currículo da graduação.

Gostaria de finalizar ressaltando o exemplo do aluno Frederico Duarte Calmon Carvalho que defendeu no último dia 20 de maio de 2021 sua diplomação em Bacharelado em Artes Visuais com o título “O *Graffiti* na Sociedade Brasileira: Desdobramentos na Produção e Comercialização de Materiais Artísticos”. O tema do *graffiti* já faz parte da história do Frederico desde antes da graduação. Após cursar a disciplina Materiais em Arte ele me procurou querendo desenvolver sua própria tinta de *graffiti* e também pesquisar sobre a possibilidade de reaproveitar os materiais dos marcadores e canetões. Fizemos o primeiro PIBIC, e ele seguiu pelas disciplinas de estágio com o tema e defendeu sua diplomação em licenciatura em artes visuais com uma proposta de *graffiti* em sala de aula. Seguimos para o segundo PIBIC e com a pandemia em 2020 o acesso aos espaços da Universidade ficaram bloqueados e também aos equipamentos necessários para fazer a devida preparação das tintas usadas no *graffiti*. Diante dessa situação ao invés de desistir ele conseguiu com o pai, que é técnico em eletrônica, desenvolver em casa um equipamento que possibilitou homogeneizar os componentes da preparação da tinta ao mesmo tempo que tinha um dispositivo de controle de temperatura e cronômetro. Desta forma ele continuou produzindo as tintas como previsto no projeto, descobriu tintas novas cujo resultado foi tão positivo que agora no final de 2020 ele começou a comercializá-las. Na sua banca de defesa do bacharelado os professores Geraldo Orthof e Christus Nóbrega propuseram uma menção de louvor da banca em reconhecimento ao trabalho apresentado.

Este exemplo do Frederico é muito especial, pois é um jovem de 24 anos, já licenciado e agora bacharel em artes visuais, que acreditou no seu interesse pessoal pelo *graffiti*, com todas as questões de protestos e reivindicações que a arte urbana também traz, e o transformou em profissão com a perspectiva concreta de ser um empreendedor, artista, professor e pesquisador.

Referências

ABPA (1991) *Programa do II Congresso Nacional da ABPA*.

Alvarez, B.B. (2016) *O processo de produção de materiais artísticos e a formação de estudantes de artes plásticas da UnB* [iniciação científica - UnB] http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=585:congresso-de-ic-2016-edital-2015-2016&catid=152:publicacoes&Itemid=419

Barros, T.N. (2017) *Materiais em Arte e Papel Artesanal - Análise Estrutural do Papel de Bituca de Cigarro para fins de Produção de Material de Acondicionamento em Reservas Técnicas* [iniciação científica - UnB] http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=612:congresso-de-iniciacao-cientifica-2017&catid=152:publicacoes&Itemid=419

Bronowski, J. (1983) *A escalada do homem*. Martins Fontes/Editora UnB

Carvalho, F.D.C (2020). *Materiais em Arte: Tinta à base de álcool e marcadores reciclados* [iniciação científica - UnB] https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT12OP-N50Lv5hjfz2pNgymeAHaYOXIOW1uYUoIXZ_A1WxvfYKvvfPChOPIWk9k203JXewlSXbdO/pubhtml?gid=2043651313&single=true

Carvalho, F.D.C (2021). *Materiais em Arte: Tinta à base de solvente ecológico e Marcadores reciclados – Parte II Desdobramentos dentro da Economia Criativa*. [iniciação científica UnB ainda não apresentado]

Carvalho, K.A. (2018) *Produção de tinta aquarela a partir do extrato vegetal de Pau Brasil* [iniciação científica - UnB] http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=629:congresso-de-ic-2017-2018-24-congresso-de-ic-da-unb-e-15-do-df&catid=152&Itemid=419.

Cotrim, T.P. (2017) *Materiais em Arte, Papel Artesanal e Gestão Cultural – Baseline Cultura na cidade de Brasília-DF e sua relação com o ensino da Arte* [iniciação científica - UnB] http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=612:congresso-de-iniciacao-cientifica-2017&catid=152:publicacoes&Itemid=419

Ferreira, L.F. (2016) *Xilogravura a partir de suprimentos do bioma cerrado*. [iniciação

científica

UnB] http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=585:congresso-de-ic-2016-edital-2015-2016&catid=152:publicacoes&Itemid=419

Guinsburg, J. (2010). *A república de Platão*. Perspectiva

Maia, G.C.B. (2018). *Materiais em arte - Cabelo como matéria- prima para feltro*. [iniciação

científica

UnB]

http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=629:congresso-de-ic-2017-2018-24-congresso-de-ic-da-unb-e-15-do-df&catid=152&Itemid=419

Morais, L.L. (2018). *Da Violência para a Arte: oficinas de desenvolvimento da criatividade*

artística para jovens infratores em situação de internação provisória. [iniciação científica - UnB]

http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=629:congresso-de-ic-2017-2018-24-congresso-de-ic-da-unb-e-15-do-df&catid=152&Itemid=419.

Morais, L.L. (2019) *Arte Sustentável: O processo de reciclagem de tinta* [iniciação científica

UnB] http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=419

Mota, M.S. (2020). *O Experimento como ferramenta de conservação e extrativismo*

sustentável: o uso do Cyrtopodium SPP. R. BR. para a produção artesanal de papel e pigmento.

[iniciação científica - UnB] https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT12OPN50Lv5hjfz2pNgymeAHaYOXIOTw1uYUoIXZ_A1WxvfYKvvpPChOPIWk9ky203JXeWlSXbdO/pubhtml?gid=2043651313&single=true

Oliveira, J.R. (2016) *Materiais em Arte: Materiais e Técnicas Pictóricas - A utilização do óleo*

da Amêndoa do pequi (Caryocar brasiliense) como um aglutinante alternativo. [iniciação científica

UnB] http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=585:congresso-de-ic-2016-edital-2015-2016&catid=152:publicacoes&Itemid=419

Santiago, K.R. (2017) *Materiais em Arte e Papel Artesanal - Produção de Placa para*

Scratchboard

[iniciação

científica

-

UnB]

http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=612:congresso-de-iniciacao-cientifica-2017&catid=152:publicacoes&Itemid=419

Santos, J.S. (2016) *Desenvolvimento artesanal de tinta para aproveitamento do Jambolão*

(Syzygium jambolanum)

[iniciação

científica

-

UnB] http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=585:congresso-de-ic-2016-edital-2015-2016&catid=152:publicacoes&Itemid=419

Santos, L.F.A. (2016) *Obtenção de pigmentos carotenoides de resíduos do camarão -*

Astaxantina [iniciação científica UnB]

http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=585:congresso-de-ic-2016-edital-2015-2016&catid=152:publicacoes&Itemid=419

- Santos, L.F.A. (2018) *Astaxantina - O uso do pigmento natural para produção de tinta artesanal.* [iniciação científica - UnB]
http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=629:congresso-de-ic-2017-2018-24-congresso-de-ic-da-unb-e-15-do-df&catid=152&Itemid=419.
- Santos, N.G. (2018) *Materiais em arte - Feltro a partir de tecidos reciclados.* [iniciação científica - UnB]
http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=629:congresso-de-ic-2017-2018-24-congresso-de-ic-da-unb-e-15-do-df&catid=152&Itemid=419
- Silva, D.C. (2016) *O uso da tinta toner na manufatura de giz de cera* [iniciação científica - UnB]
http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=585:congresso-de-ic-2016-edital-2015-2016&catid=152:publicacoes&Itemid=419
- Simoni, M.E. (2016) *Manufatura de carvão - uso de resíduos florestais* [iniciação científica - UnB]
http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=585:congresso-de-ic-2016-edital-2015-2016&catid=152:publicacoes&Itemid=419
- Simoni, M.E. (2018) *Materiais em arte – Carvão artesanal - Possibilidades educativas da produção artesanal de carvão para desenho.* [iniciação científica - UnB]
http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=629:congresso-de-ic-2017-2018-24-congresso-de-ic-da-unb-e-15-do-df&catid=152&Itemid=419.
- UnB.(2021). Disponível em: http://proic.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=316 . Acesso em 20 de maio de 2021.
- Venturelli, S. (1991, 30 de janeiro). *A prática da pesquisa na graduação: experiências comparadas.* [segunda sessão de debates]. Seminário de Pesquisa na Graduação, Anais, Universidade de Brasília.
- Zamboni, S. (1998). *A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e ciência.* Autores Associados.